

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕНОК WO₃ И WO₂ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОКИСЛЕНИЕ W(111) И ИХ ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА

¹Ф.Я.Худайкулов, ²А.Э.Эргашев, ³Неъматов А.Х., ⁴Ж.Ш.Абдумажидова

^{1,3,4}Совместный Белорусско- Узбекский межотраслевой институт прикладных технических
квалификаций

²Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192610>

Аннотация. Интерес к получению и изучению свойств наноразмерных структур на основе тугоплавких металлов и их оксидов прежде всего связан с использованием их в создании омических контактов и барьерных слоев в больших и сверхбольших интегральных схемах, вторично-эмиссионных и термоэмиссионных катодов, зондов для сканирующих зондовых микроскопов, газовых и химических сенсоров, электрохромных материалов [1, 2, 3, 4]. Отметим, что изучение УОЭ и ВЭЭ ионно – легированных материалов в различных температурных режимах и при бомбардировке электронами с вариацией плотности тока и времени облучения имеет также большое значение для выяснения механизма воздействия ионной бомбардировки на ВЭ – свойства легированных образцов.

Ключевые слова: наноразмер, термическая окисления, оксид, вольфрам, давления, пленка, ион, бомбардировка, фотоэлектрон, полупроводник, подложка, WO₃ и WO₂, плазменные колебания, уровень Ферми.

Abstract. The interest in obtaining and studying the properties of nanoscale structures based on refractory metals and their oxides is primarily associated with their use in the creation of ohmic contacts and barrier layers in large and ultra-large integrated circuits, secondary emission and thermionic cathodes, probes for scanning probe microscopes, gas and chemical sensors, electrochromic materials [1, 2, 3,4]. It should be noted that the study of UOE and VEE ion-doped materials in various temperature regimes and during electron bombardment with variations in current density and irradiation time is also of great importance for elucidating the mechanism of the effect of ion bombardment on the VE properties of doped samples.

Keywords: nanoscale, thermal oxidation, oxide, tungsten, pressure, film, ion, bombardment, photoelectron, semiconductor, substrate, WO₃ and WO₂, plasma oscillations, Fermi level.

Для получения нанопленок WO₃ термическим окислением сначала поверхность W(111) максимально очищалась прогревом до T = 2100 К в течение 15 – 20 часов при вакууме не ниже 10⁻⁷ Па. Затем в отсек прибора напускали кислород. Изучены зависимости интенсивности оже-пика кислорода I₀ от времени окисления W при T = 1100 К при различных парциальных давлениях кислорода от 10⁻² до 1×10⁻⁴ Па. Из рис. 1, а видно, что с ростом P_{O₂} уменьшается время образования пленки WO₃/W. Однако увеличение P_{O₂} до 10⁻² Па приводит к некоторому ухудшению стехиометрического состава (появлению окиси типа WO₄) поверхности, а при P_{O₂} ≤ 10⁻³ Па скорость образования WO₃ существенно уменьшается. В нашем случае оптимальным оказалось P₀ в пределах 5×10⁻³ – 10⁻³ Па.

Анализ результатов ОЭС совместно с данными РЭМ показали, что в начальном этапе окисления ($t \leq 50 - 60$ мин) наблюдается островковый рост пленки WO_3 . Однородные по поверхности пленки WO_3 при $P_{O_2} = 5 \times 10^{-3}$ Па с толщиной $\sim 40 - 50$ Å формируются при $t = 60 - 70$ мин. Дальнейший рост t приводит к увеличению толщины однородной пленки. Из рис. 1, б видно, что рост d в интервале $t = 60 - 120$ мин происходит линейно, со скоростью ~ 1 Å/мин. При $t \geq 120$ мин скорость роста замедляется и при $t = 150$ мин $d_{WO_3} = 120$ Å. При $t \geq 150$ мин с ростом t значение d медленно монотонно.

Аналогичным образом получены пленки WO_2 . При этом оптимальная температура окисления составляло ~ 1300 К. Однородные с хорошей стехиометрией пленки WO_2 образовались начиная с $d \approx 50 \div 60$ Å. Отметим, что пленки WO_3 и WO_2 , полученные имплантацией ионов O_2^+ в W были сплошными и однородными начиная с толщины 20 – 25 Å.

Рис. 1. Зависимости поверхностной концентрации O от времени окисления W при $T = 1100$ К при различных парциальных давлениях кислорода (а) и зависимость толщины пленки WO_3 от времени окисления $W(111)$ в атмосфере кислорода с давлением 5×10^{-3} Па при $T = 1100$ К (б)

На рис. 2 приведены спектры фотоэлектронов W и пленки WO_3/W с $\theta = 200$ Å, измеренных при энергии фотонов $h\nu = 15,6$ эВ. Известно, что структура КЭР фотоэлектронов отражает распределение плотности состояния валентных электронов. В случае W на спектре обнаруживаются максимумы при $E_{св} = -0,5; -1,8$ и $-4,2$ эВ, по-видимому, обусловленных соответственно возбуждением электронов из поверхностных состояний (ПС) и из 6s и 5d состояний электронов валентной зоны. Имеются также не интенсивная особенность при $E_{св} = -8,0$ эВ, характерная для несвязанных атомов кислорода.

Рис. 4.2. УФЭС монокристаллического образца W (111) (кривая 1) и пленки WO_3/W (111) с $\theta = 200 \text{ \AA}$ (кривая 2) [4А; с.316-320].

На спектре WO_3 наблюдаются максимумы при $E_{cv} = -3,6; -5,9$ и $-7,7$ эВ, видимому, связанных с гибридизацией энергетических уровней $6s$ вольфрама и $2p$ кислорода. Сравнение этого спектра со спектром полученной методом ионной имплантации (рис.4.2, кривая 2) показывает, что их форма заметно отличается друг от друга, однако положения основных особенностей неплохо совпадает. Отметим, что в случае оксидов вольфрама, полученных термическим окислением на форму спектра валентных электронов с $d \geq 80 - 100 \text{ \AA}$ подложка практически не влияет, а на значения коэффициентов δ_m и Υ подложка влияет до толщины $d \approx 400 \text{ \AA}$, т.е. можно полагать глубины выхода ИВЭ и ФЭ составляет $\sim 350 - 400 \text{ \AA}$.

Методом термического окисления W(111) в сверхвысоковакуумном приборе получены пленки WO_3 и WO_2 разной толщины. Определено, что в начальном этапе окисления наблюдается островковый рост оксидных пленка. Результаты экспериментов показали, что наиболее однородные пленки WO_3 формируются при температуре подложки 1100 К, а пленки WO_2 при $T=1300$ К в атмосфере кислорода с давлением $P_{O_2} \approx (1 - 5) \times 10^{-3}$ Па. Установлено, что пленки WO_3 и WO_2 обладают свойствами широкозонного полупроводника.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Yang Y.A, Y.W.Cao, B.N. Loo, J.N. Yao. Microstructures of electrochromic MoO_3 thin films colored by injection of different cations // J. Phys. Chem. B, 1998, 102(47), 9392-9396
2. Суровой Э.П., Борисова Н.В. Бугерко Л.Н. Суровая В.Э. Рамазанова Г.О. // Фотостимулированные превращения в наноразмерных пленках MoO_3 // Журнал физической химии, 2013. Т.87, № 12. С. 2105–2109. DOI: 10.7868/S0044453713120273
3. Миннеханов А.А, Вахрина Е.В, Константинова Е.А, Кашкаров П.К. Особенности процессов накопления заряда в наногетероструктурах на основе оксидов титана и молибдена. // Письма в ЖЭТФ, Г. 2018 том 107, вып. 4, с. 270 – 275.
4. S. Zhuiykov, Nanostructured Semiconductor Oxides for the Next Generation of Electronics and Functional Devices: Properties and Applications, Woodhead Publishing, Cambridge, UK, 2014, p. 484. DOI:10.1016/c2013-0-16486-0 Corpus ID: 134112610